

O‘QUV JARAYONLARIDA VIRTUAL TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Qahharov Abdurahim Abdubannayevich¹, Jaloldinov Axror Abdusattor o‘g‘li²

¹dotsent, NamDTU, ²NamDTU doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240743>

Annotatsiya. Maqolada qurilish ta’lim yo‘nalishi darslarida virtual ta’lim texnologiyalaridan foydalanish. Zamonaviy kompyuter texnologiyalardan foydalanish orqali yuqori samaradorlikka erishish, Autodesk Revit dasturida muhandislik kommunikatsiyalarini virtual modellashtirish imkoniyatlari borasida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ta’lim, grafik, virtual, texnologiyalar, muhandislik.

Abstract. The article discusses the use of virtual educational technologies in construction education classes. Achieving high efficiency through the use of modern computer technologies, the possibilities of virtual modeling of engineering communications in the Autodesk Revit program.

Key words: education, graphics, virtual, technology, engineering.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda - Konsepsiya) oliy ta’lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta’lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta’minlash asosida ta’lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan [1].

Hozirgi kunda bo‘lajak muhandislarni raqobotbardoshligini oshirishda dars jarayonlari samaradorligini oshirish hozirgi kunda dolzarb muammoligicha qolmoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalariga asoslangan grafik dasturlar vositasida dars jarayonlarini samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Ta’lim tizimida amaliy tushunchalarni rivojlantirish jarayonlarida virtual ta’lim texnologiyalari oid ilmiy-metodik manbalar tahlili virtual ta’lim texnologiyalari bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilganligini ko‘rsatadi. Jumladan, O‘qituvchilarning virtual texnologiyalari sohasidagi information kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari T.J.Oqnezarov [2], Umumta’lim maktablarida virtual laboratoriyalar asosida o‘quv jarayonini samaradorligini oshirishning nazariy jihatlari F.X.Ishqobilov [3], Virtual modellashtirish asosida o‘quvchilarning loyihalash kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (arxitekturaviy loyihalash fani misolida) A.K. Abdullayev [4], Virtual ta’lim muhitida talabalarning axborot-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (“Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar” fani misolida) U.J. Hasanov [5], Virtual ta’lim texnologiyalari asosida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish F.B. Raximov [6] va boshqa olimlar tomonidan tadqiq etilgan hamda yo‘nalishga mos ravishda ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Qurilish ta'lim yo'nalishi darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari vositasida virtual modellashtirish imkoniyatlaridan foydalanib dars jarayonlari samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Virtual modellashtirish jarayonlari talabalarning amaliy kompetensiyalarini oshirishda yuqori samaraga erishishga yordamchi vosita sifatida qarash mumkin. Autodesk Revit dasturi yordamida o'qituvchilar o'tiladigan mavzulardagi chizmalarni yuqorida darajada ko'rgazmaliligini ta'minlashga hamda virtual ko'rinishga keltirishlari mumkin.

BIM texnologiyalariga asoslangan virtual ta'lim muhitini tashkil etish imkoniyatini beruvchi grafik dasturlarga Autodesk Revit, Tekla Structures, Allplan, SAPFIR, MagiCAD, ARCHICAD, Bentley AECOsim, Renga Architecture, Renga Structures, Autodesk Advance Stellar kiradi.

Hozirgi kunda BIM texnologiyalariga asoslangan grafik dasturlar orqali virtual modellashtirish, modellashtirilgan binolarni virtual kuzatish imkoniyatlari ega bo'lib, fanni o'qitishda BIM grafik dasturlaridan foydalanish yuqori samaradorlikka erishishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida va loyihalashtirish tashkilotlarida Autodesk Revit dasturidan foydalanish loyihalashtirilayotgan binolarni mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Autodesk Revit dasturidan ta'lim jarayonlarini keng foydalanish talabalarning amaliy kompetensiyaasi, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Autodesk Revit grafik dasturi yordamida "Binolarni energiya tejamkor muhandislik kommunikatsiyalari" fanidagi mavzularni tushuntirish orqali mavzularni sifatli o'zlashtirish imkoniyatiga ega. Masalan, to'siq konstruksiyalarni issiqlik texnik xisoblash, isitish jihozlarini o'rnatish, muhandislik tizimlarini fazoviy ko'rinishi, isitish qozonlarini joylashtirish va boshqa mavzularni o'qitish jarayonlarida Autodesk Revit imkoniyatlaridan foydalanishimiz mumkin 1-rasm.

1-rasm- Autodesk Revit dasturida isitish tizimlarini loyihalashtirish

Yuqoridagi 1-rasmda Revit dasturida isitish tizimlarini loyihalash jarayonlari ko'rinishimiz mumkin. Talabalar isitish tizimlarini virtual modellashtirish orqali isitish tizimlarini joylashtirish, quvurlarni bir-biriga ulanishi, boshqaruv kranlarini joylashuvi, quvurlar diametrini almashtirish kabi tushunchalarga ega bo'ladi. Virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanib

darslarni tashkil etish an'anaviy usullarda dars o'tishga nisbatan bir necha avfzalliklarga ega hisoblanadi. Jumladan, dars sifatini samarali oshirishga xizmat qiladi, fanga doir chizmalar va obyektlarni talabalar ko'z o'ngida bajarish, loyihalashtirilgan binolarni virtual kuzatish, yakunlangan binolarni kerakli qismiga qirqim berish, qisqa vaqt ichida mavzuni tushuntirish imkoniyatlari dars jarayonlari samaradorligini oshiradi. Muhandislik kommunikatsiyalarini virtual modellashtirish imkoniyatlari orqali o'rganish talabalarning ushbu sohaga oid amaliy tushunchalarini yanada oshiradi.

2-rasm- Isitish tizimlarini virtual kuzatish

2-rasmda ko'rsatilgani kabi muhandislik tizimlarini virtual kuzatish yordamida isitish tizimlarini loyihalash jarayonlaridagi kamchiliklarni nazorat qilish, uning holatini tahlil qilish va kerakli o'zgartirishlarni kiritish imkoniyatini beradi. Bu jarayon tizimni virtual muhitda kuzatish, o'zgartirishlarni amalga oshirish va tizimning ishlashini yaxshilashga qaratilgan. Virtual kuzatish orqali muhandislik tizimlarini loyihalash jarayonlaridagi xatolarni oldindan aniqlash, ularni tezda tahlil qilish va zarur bo'lgan choralarni ko'rish imkoniyatini beradi.

Virtual modellashtirish imkoniyatlari

Virtual modellashtirish orqali xatolar va noqulayliklar o'z vaqtida aniqlanadi va tuzatiladi. Bu loyihaning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Modellashtirish yordamida dizaynlar va strukturaviy o'zgarishlar tezda amalga oshiriladi hamda bu o'zgarishlarni tez va samarali ko'rish, ularni tahlil qilish imkonini beradi.

Ta'lim muassasalarida talabalar virtual modellar yordamida amaliy tajriba olish imkoniyati.

3-rasm- Virtual modellashtirish imkoniyatlari

Qurilish ta'lim yo'nalishi fanlarini o'qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish metodikasini takomillashtirish bo'lajak muhandislarni tayyorlashda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi, ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Virtual modellashtirish imkoniyatlari orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish orqali talabalarning amaliy kompetensiyasi, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalari yanada rivojlanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, taraqqiyot tomon ildam odimlab borayotgan yurtimizda yosh avlodga bilim berish, ularning bilim darajasini xalqaro baholash standartlariga tenglashtirish uchun o'qituvchining zimmasiga katta mas'uliyat yuklanmoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyalarini dars jarayonlarida qo'llash orqali ta'lim tizimida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi tadqiqotimizda o'z isbotini topdi. Dars jarayonlarida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali yetuk mutaxasislarni tayyorlash imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son **Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.**
1. 2.Oqnazarov T.J. O'qituvchilarning virtual texnologiyalar sohasidagi informatsion kompetentligini rivojlantirish. Avtoreferat. Diss. PhD.. – T., 2023 . – 10 b.
2. 3.Ishqobilov F.X. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning bilim va malakalarini virtual laboratoriyalar asosida shakllantirish texnologiyasi. Avtoreferat. Diss. PhD.. – T., 2023 . – 17 b.
3. Abdullayev A.K. Virtual modellashtirish asosida o'quvchilarning loyihalash kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (arxitekturaviy loyihalash fani misolida) Avtoreferat. Diss. PhD.. – T., 2024.
4. Hasanov U.J. Virtual ta'lim muhitida talabalarning axborot-texnologik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish ("Texnik tizimlarda axborot texnologiyalar" fani misolida) Avtoreferat. Diss. PhD.. – Jizzax., 2024.
5. Raximov F.B. Virtual ta'lim texnologiyalari asosida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish Avtoreferat. Diss. PhD.. – Buxoro., 2023.
6. Abdubannayevich, Qahharov Abduraxim, Jaloldinov Ahror Abdusattor O'g'li, and Jaloldinov Nizomjon Abdusattor Og'li. "ISITISH, VENTILYATSIYA VA KONDITSIYALASH TIZIMLARINI LOYIHALASHDA BINO VA INSHOATLAR SEYSMIK MUSTAHKAMLIGI TA'MINLASH." *Строительство и образование* 3.2 (2024): 43-46.
7. Jaloldinov, Ahror. "ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA DARS JARAYONINI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI." *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi* 9 (2023): 543-547.
8. Ахрор, Жалолдинов. "Ўқув жараёнини ташкил этиш ва унинг сифатини таъминлаш борасидаги илғор хорижий тажрибалар." *Innovations in Technology and Science Education* 2.13 (2023): 53-59.